

Popular Article

August, 2022; 2(8), 1451-1452

सत्यानाशी : विषैले तथा औषधीय प्रभाव

सत्यानाशी प्रमुख रूप से वन्य क्षेत्रों व सड़क के किनारे पाया जाता है। यह वनस्पति मुख्य रूप से खरपतवार के रूप में उत्पन्न होती है। यह पेपेवरेसी फेमिली से तालुक रखता है। यह खरपतवार कई नामों से जानी जाती है, जैसे : उजर कांटा, सियाल कांटा, प्रिकली पॉपी, मैक्सिकन पॉपी, कारडोसन्टो, बरमदंडी, स्वर्णक्षिरी, भड़भाड़, अगारा आदि। यह खरपतवार किसानों में खुजली उत्पन्न करती है। सत्यानाशी का फल चौकोर, कांटेदार व प्याले जैसा होता है। पत्तियां थोड़ी लोब्ड, मोटी, कांटेदार व फूल पीले चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। इनके बीज राई के समान छोटे, गोल, काले-भूरे रंग के होते हैं। बीज दहकते कोयलो पर डालने से भड़भड़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे भड़भाड़ कहते हैं। सत्यानाशी के किसी भी भाग को तोड़ने पर सोने जैसा पीला रंग का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णक्षिरी भी कहते हैं।

सत्यानाशी : तना, पत्तिया, कांटे, फल, पुष्प व बीज

सत्यानाशी : पुष्प

सत्यानाशी : सूखा पुष्प व बीज

सत्यानाशी : विषैले प्रभाव

सत्यानाशी गेहूं, सरसो, मेथी, ग्वार, टमाटर व खीरे की फसल पर बुरा प्रभाव डालता है। सत्यानाशी के सबसे ज्यादा विषैले पदार्थ सीनेमीक तथा बेन्जोइक अम्ल होते हैं, जो कि अंकुरण की शक्ति को कम कर देते हैं। सत्यानाशी पशुओं के लिये हानिकारक होता है। सत्यानाशी के बीजो से निकलने वाले तेल में Sanguinarine व Dehydrosanguinarine नामक Isoquinoline Alkaloid तथा सत्यानाशी पौधे में Berberine व Protopine नामक Alkaloid पाये जाते हैं। सत्यानाशी के राई के समान जहरीले बीजो को सरसो में मिलाकर इसके तेल का उपयोग करने से महामारी एपिडेमिक ड्रॉप्सी हो जाती है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी का सर्वप्रथम प्रकोप सन् 1877 में भारत के कोलकोता में देखा गया। इसमें बुखार, पेट की पेरिटोनियम में पानी भरना, जठरांत्रशोथ, शरीर में दर्द, त्वचा में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। मनुष्यो में इडिमा, ग्लुकोमा, अन्धापन, कार्डियोपेथी व कभी – कभी इससे मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि यह पित्ताशय, गुर्दे, यकृत, हृदय तथा श्वसन तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है। सत्यानाशी के बीज पॉल्ट्री में अण्डो का कम उत्पादन, इडिमा, अवसाद, एटेक्सिया, कलंगी में सायनोसिस, हीमोरेजिक जठरांत्रशोथ व मृत्यु करता है।

सत्यानाशी : औषधीय प्रभाव

1. सत्यानाशी का सम्पूर्ण ताजा या सूखा पादप Biodiesel, Laxative, गुर्दे में दर्द, मलेरिया, पीलिया, पुराने घाव, त्वचा रोग (दाद, खाज, खुजली), कुष्ठ रोग, बांझपन आदि के उपचार में किया जाता है।
2. इसके पत्ते का रस का दुध रक्त स्कंदक, कीटाणुनाशक व विषाणुनाशक होता है।
3. इसके दुध का उपयोग मोतियाबिन्द, रतौंधी, आंखो की सुजन, नैत्र विकार, खांसी, कफ, दमा, श्वास रोग, पेट दर्द, मूत्र विकार, सिफलिस, सुजाक आदि रोगो के उपचार में किया जाता है।
4. इसका तेल जलोदर व कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है।
5. इसके पीसे हुए फूल व दुध का उपयोग सफेद दाग के उपचार में किया जाता है।

डॉ. अनिता राठौड., डॉ. ललित कुमार, डॉ. अभिषेक चौधरी और डॉ. राहुल सोनी

पशु औषध एवं विष विज्ञान विभाग

पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, उदयपुर